

Depiction Labo: Protocolo de Descripción Auditiva Aplicado al Dibujo Experimental (DADE)

Depiction Labo: Auditory Description Protocol for Experimental Drawing (DADE)

Autora / Author: Lidón Ramos Fabra

Afiliación / Affiliation: Universidad Francisco de Vitoria (UFV), Madrid, España / Spain

Año / Year: 2025

Resumen / Abstract

El presente documento describe la metodología original **Depiction Labo: Protocolo de Descripción Auditiva Aplicado al Dibujo Experimental (DADE)**, una propuesta educativa que explora la relación entre la escucha, la imaginación y la representación visual en el proceso de aprendizaje artístico. / *This document presents the original methodology **Depiction Labo: Auditory Description Protocol for Experimental Drawing (DADE)**, an educational proposal that explores the relationship between listening, imagination, and visual representation in the artistic learning process.*

Fundamentación teórica / Background and Rationale

Inspirado en líneas de investigación como las de *Drawing on the Right Side of the Brain* de Betty Edwards, el protocolo DADE traslada la atención desde la observación visual hacia la **escucha activa** como herramienta de desarrollo perceptivo y cognitivo. Su propósito es estimular procesos de atención, memoria visual y pensamiento creativo mediante la traducción auditivo-visual. / *Inspired by research such as Betty Edwards' *Drawing on the Right Side of the Brain*, the DADE protocol shifts attention from visual observation to **active listening** as a perceptual and cognitive development tool. Its aim is to stimulate attention, visual memory, and creative thinking through auditory-to-visual translation.*

Metodología / Methodology

El protocolo se estructura en cuatro fases principales:

1. **Descripción auditiva:** Los participantes graban o escriben descripciones orales de retratos u objetos (como mobiliario).
2. **Interpretación visual:** Cada estudiante dibuja a partir de una descripción recibida, sin referencia visual directa.
3. **Comparación y debate:** Se analizan colectivamente las interpretaciones, fomentando la reflexión sobre percepción y lenguaje.
4. **Evaluación:** Se aplican pruebas pre y post para medir la atención, la precisión formal y la escucha activa.

/ The protocol is structured in four main phases:

1. **Auditory description:** Participants record or write oral descriptions of portraits or objects (e.g., furniture).
2. **Visual interpretation:** Each student draws based on a received description, without visual reference.
3. **Comparison and discussion:** Collective analysis of results encourages reflection on perception and language.
4. **Evaluation:** Pre- and post-tests measure attention, formal accuracy, and active listening.

Resultados y aplicación educativa / Findings and Educational Impact

El protocolo se ha aplicado desde 2022 en Bellas Artes y en 2024-2025 se ha extendido al área de Diseño. Los resultados muestran mejoras en la atención, la escucha activa y la visualización mental. / *The protocol has been applied since 2022 in Fine Arts and extended in 2024–2025 to the Design field. Results show improvement in attention, active listening, and mental visualization.*

Proyección y líneas futuras / Future Directions

Las futuras fases del proyecto se orientan a ampliar la muestra de estudio, validar instrumentos de evaluación y elaborar una guía metodológica internacional basada en el protocolo DADE. / *Future project stages aim to expand study samples, validate evaluation instruments, and produce an international methodological guide based on the DADE protocol.*

Declaración de autoría y originalidad / Authorship and Originality Statement

Yo, **Lidón Ramos Fabra**, declaro ser autora única y original del presente protocolo metodológico, desarrollado dentro del proyecto de innovación docente **Depiction Labo** (Universidad Francisco de Vitoria, UFV). Este documento tiene como fin proteger la autoría intelectual y metodológica del protocolo DADE y su aplicación educativa e investigadora. / *I, **Lidón Ramos Fabra**, declare to be the sole and original author of this methodological protocol, developed within the teaching innovation project **Depiction Labo** (Universidad Francisco de Vitoria, UFV). This document aims to protect the intellectual and methodological authorship of the DADE protocol and its educational and research applications.*

Madrid, octubre / October 2025

Firma / Signature:

Lidón Ramos Fabra

Universidad Francisco de Vitoria (UFV)